

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna
Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna	
Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich	
Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li	
Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи	
O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi	
Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi	
Amudaryo foreli (Salmo trutta oxianus) O'zbekiston huddudida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna	
Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmamatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi	
O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna	
Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna	
Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна	
Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna	
O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu	
Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna	
“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li	
Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna	
Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi	
Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna	
Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li	
Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova	
Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich	

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
<i>J. B. Jumabayev</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
<i>Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li</i>	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
<i>Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
<i>Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
<i>Pardayeva Gulchexra Safarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
<i>Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
<i>Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich</i>	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish.....	439
<i>Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna</i>	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
<i>Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
<i>Абдумунинова Махлиё</i>	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
<i>Заирова Н. Б.</i>	

ОСОБЕННОСТИ ФОНЕТИКО- ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ (КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ) У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Заирова Н. Б.

Преподаватель кафедры “логопедия” факультет “педагогика,
психология и инклюзивное образование”

ORCID: 0009-0000-3557-8812

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей фонетико-фонематической стороны речи у младших школьников с речевыми расстройствами. В работе рассматриваются качественные и количественные характеристики нарушений, включая артикуляционные дефекты, фонематическое восприятие, звукобуквенный анализ, а также их влияние на формирование навыков письма и чтения. Особое внимание уделяется взаимосвязи между фонетическими и фонематическими нарушениями и вторичными трудностями в обучении.

Ключевые слова: фонетико-фонематическое развитие, речевые расстройства, младший школьный возраст, артикуляционные нарушения, фонематическое восприятие, коррекционная работа, логопедическая диагностика, звукобуквенный анализ.

Annotatsiya: Maqola nutqida nuqsoni bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqning fonetik-fonematik tomonining xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Ishda buzilishlarning sifat va miqdoriy xususiyatlari, jumladan, artikulyatsion nuqsonlar, fonematik idrok, tovush-harf tahlili hamda ularning yozish va o'qish ko'nikmalarini shakllantirishga ta'siri ko'rib chiqiladi. Fonetik va fonematik buzilishlar hamda o'qish jarayonidagi ikkilamchi qiyinchiliklar o'rtasidagi bog'liqlikka alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: fonetik-fonematik rivojlanish, nutq buzilishlari, kichik maktab yoshi, artikulyatsion buzilishlar, fonematik idrok, tuzatish ishlari, logopedik tashxis, tovush-harf tahlili.

Abstract: This article examines the qualitative and quantitative characteristics of phonetic-phonemic speech development in primary school children with speech disorders. The study explores articulatory defects, phonemic perception, sound-letter analysis, and their impact on the development of reading and writing skills. Special attention is given to the relationship between phonetic-phonemic impairments and secondary learning difficulties.

Key words: phonetic-phonemic development, speech disorders, primary school age, articulatory impairments, phonemic perception, corrective intervention, speech therapy diagnostics, sound-letter analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы преодоления фонетико-фонематического недоразвития речи у детей с речевой патологией издавна привлекает внимание специалистов различных областей научного знания. Значимость исследования фонетико-фонематического фактора связана с тем, что на сегодняшний момент большая часть детской популяции имеет нарушения звукопроизношения, негативно влияющие не только на устную (импрессивную и экспрессивную), но и на письменную речь.

Роль фонематических процессов в развитии всей речевой функции, необходимой для овладения чтением и письмом, бесспорна. Кроме того, своевременное формирование фонематических процессов снижает риск возникновения вторичных речевых дефектов. Поэтому развитие фонематических процессов или их своевременная коррекция являются одной из главных задач логопедической работы с детьми, имеющими нарушения речи^[1].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Методика обследования детей младшего школьного возраста. Подобрать методику логопедического обследования фонетико-фонематической стороны речи у учащихся 2-3-х классов с фонетико-фонематическими нарушениями речи (далее – ФФНР). Выявить состояние фонетико-фонематической стороны речи у учащихся 2-го класса с ФФНР. В констатирующем эксперименте, проводимом на базе общеобразовательной школы № 301 Сергелийского района, приняли участие 78 учащихся второго класса в возрасте 8 лет, имеющих диагноз “фонетико-фонематическое недоразвитие речи” и посещающих логопедический пункт. Были изучены следующие виды документации: медицинские карты, находящиеся в кабинете школьного врача, речевые карты логопеда, а также психолого-педагогические характеристики учащихся, составленные учителем начальных классов.

По данным анализа медико-психолого-педагогической документации, у всех учащихся состояние физического слуха и зрения оценивалось как соответствующее норме. Патологий в строении артикуляционного аппарата зафиксировано не было. Анамнез учащихся не был отягощен серьезными заболеваниями, однако отмечалось наличие различных неблагоприятных факторов как в пренатальный, натальный, так и в постнатальный периоды развития обследуемых. Создание условий для проведения эксперимента. Все задания соответствовали возрастным особенностям учащихся младшего школьного возраста (2-й класс). Обследование проводилось индивидуально с каждым учащимся. В кабинете создавались условия тишины, чтобы ничто не отвлекало обследуемого от выполнения заданий.

Подбор диагностического и наглядного материала. Для констатирующего эксперимента были подобраны методики в соответствии с современными психолингвистическими представлениями и требованиями к проведению обследования фонетико-фонематической стороны речи. В основу обследования звукового анализа была положена методика Л. Р. Муминовой [4]. Следует отметить, что понятие “звук в начале слова” означает, что звук располагается первым в слове, а понятие “звук в конце слова” – что звук находится последним. Все остальные позиции звука рассматриваются как середина слова. Также обязательно учитывалось состояние звукопроизношения учащихся: у всех испытуемых оно было в той или иной степени нарушено. Поэтому для обследования фонематических процессов использовались преимущественно задания на слуховое различение звуков, а не на проговаривание путем повторения. Если же задание предполагало называние слов учащимися, то подбирались слова с теми звуками, которые были сохранены в их произношении.

Стимульный материал был представлен лексическим материалом и картинками из логопедического альбома Л. Р. Муминовой и др. [5]. Были определены параметры и критерии оценки фонетико-фонематической стороны речи. Все выбранные задания были разделены на две группы:

Обследование фонематических процессов. Параметрами обследования фонематических процессов выступили следующие:

- фонематический слух (умение узнавать звук);
- фонематическое восприятие (умение различать речевые звуки);
- фонематический анализ (умение определять место звука в слове, выявлять последовательность звуков и определять их взаиморасположение);
- фонематический синтез (умение соединять звуки в слово);
- фонематические представления (умение самостоятельно подбирать слова на заданный звук).

Обследование звукопроизношения. Параметрами обследования звукопроизношения выступили:

- изолированное произношение;
- произношение в слогах;
- произношение в словах;
- употребление звуков в самостоятельной речи.

Основными критериями оценки фонематических процессов являлись правильность, самостоятельность и самоконтроль. Основным критерием оценки звукопроизношения выступала правильность произношения звуков. В соответствии с выделенными параметрами и возрастными особенностями детей подбирались задания для обследования фонетико-фонематической стороны речи.

Основной этап. Исследование фонематических процессов включало несколько блоков в соответствии с параметрами оценки. Обследование звукопроизношения состояло в изучении произношения следующих групп звуков:

- свистящие: [с], [з];
- шипящие: [ш], [ж], [ч];
- сонорные: [л], [р];
- заднеязычные: [к], [г], [х], [й].

Заключительный этап: оценка и анализ полученных результатов исследования. Как было отмечено выше, все звуки были условно разделены на пять групп, каждая из которых оценивалась отдельно, а полученные баллы суммировались. Оценка каждой группы звуков проводилась следующим образом:

- 6 баллов – нормативное произношение всех звуков группы;
- 4 балла – все звуки произносятся правильно, однако в спонтанной речи один или несколько звуков группы подвергаются искажениям или заменам (то есть недостаточно автоматизированы);
- 2 балла – искажается или заменяется только один звук группы во всех речевых ситуациях;
- 0 баллов – искажаются или заменяются несколько звуков группы либо все звуки.

Итоговая оценка звукопроизношения осуществлялась по результатам всего обследования и составляла 30 баллов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Следовательно, итоговой максимальной оценкой явилась сумма в 99 баллов. Опираясь на эти показатели, уровневая оценка развития фонетико-фонематической стороны речи у младших школьников с ФФНР была представлена следующим образом: полученное абсолютное значение переводилось в процентное выражение. За основу была взята четырехуровневая процентная шкала, предложенная Т. В. Ахутиной и Т. А. Фотековой^[7], модифицированная нами путем качественного обозначения уровней и добавления пятого – высокого – уровня, при котором не обнаруживаются никаких ошибок. Высокий уровень (100%, 99 баллов) – все задания, направленные на исследование фонематических процессов, выполнены правильно, самостоятельно и без каких-либо ошибок.

Нарушения звукопроизношения отсутствуют.

1. Уровень выше среднего (80-99%, 80-98 баллов) – практически все задания на фонематические процессы выполняются правильно и самостоятельно, учащийся в основном контролирует собственные действия, однако может допускать отдельные ошибки, которые в большинстве случаев замечает и исправляет. Имеются единичные нарушения звукопроизношения либо недостаточная автоматизация звуков.
2. Средний уровень (65-79,9%; 64-79 баллов) – большая часть заданий на фонематические процессы выполнена правильно либо с некоторыми, в том числе стойкими, ошибками; в остальных заданиях наблюдаются ошибочные ответы. Ученик может действовать самостоятельно, однако периодически обращается за помощью к взрослому. Самоконтроль проявляется редко, ошибки не всегда замечаются и еще реже исправляются. Имеются частичные нарушения звукопроизношения, при которых звуки присутствуют, но недостаточно автоматизированы, либо во всех речевых ситуациях искажаются или заменяется только один звук группы.
3. Уровень ниже среднего (50-64,9%; 50-63 балла) – при выполнении заданий на фонематические процессы учащийся допускает большое количество ошибок, стремится получить помощь педагога или угадать ответ, самоконтроль отсутствует. Наблюдаются нарушения звукопроизношения различных групп звуков на всех уровнях.
4. Низкий уровень (0-49,9%; 0-49 баллов) – при выполнении заданий на фонематические процессы учащийся допускает частые и грубые ошибки, практически не справляется с заданиями, не понимает их либо отказывается выполнять; самоконтроль отсутствует. Имеются множественные нарушения звукопроизношения на всех уровнях.

Таким образом, экспериментальное изучение фонетико-фонематических процессов проводилось поэтапно, с учетом возраста учащихся, логопедического заключения, соблюдения организационных условий, а также выделенных параметров и критериев оценки. На этой основе была подобрана комплексная методика, включающая задания, предложенные различными авторами. В соответствии с этим была адаптирована качественно-количественная система оценки результатов на основе балльной

и процентной шкал с последующим распределением по уровням развития фонетико-фонематической стороны речи.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрим результаты обследования фонематических процессов у младших школьников с ФФНР с позиций качественного и количественного анализа. В ответах на задания по параметру “Фонематический слух” учащиеся практически не допускали ошибок: могли отличить правильное название логопедом слов от неправильного, а также различали слова, близкие по звуковому составу. Допускаемые ошибки в основном замечались и исправлялись. Подбор картинок к словам-паронимам не вызывал особых затруднений, однако некоторые дети все же испытывали трудности при различении картинок, в названиях которых присутствовали смешиваемые или заменяемые в произношении звуки. Кроме того, вероятно, в ряде случаев у детей срабатывала смысловая догадка. Поэтому в обследовании использовались вариативные задания для более объективной оценки фонематических процессов.

В заданиях на исследование фонематического восприятия были получены следующие результаты. Большинство детей смогли определить наличие или отсутствие заданного звука в словах, однако допускали единичные ошибки. Многие учащиеся затруднялись дать правильный ответ относительно ряда предъявленных слов: путались в ответах и не замечали собственных ошибок. Аналогичная картина наблюдалась и при показе картинок с заданным звуком.

Не случайно для исследования был выбран звук [р], поскольку он был в той или иной степени нарушен у большинства детей. Учащиеся смогли показать не все картинки с данным звуком, что свидетельствует не только о проблемах звукопроизношения, но и о трудностях восприятия звука. Также с определенными ошибками учащиеся находили слова с искомым звуком в составе предложений: дети называли не все слова, содержащие заданный звук, а преимущественно наиболее простые по звуко-слововой структуре.

Особое внимание было уделено состоянию фонематического анализа и синтеза: во-первых, как высшего уровня фонематических процессов, а во-вторых, как особенно актуальной области для младших школьников. Наиболее успешно выполнялись задания на выделение гласного звука в начале слова и согласного звука в конце слова. Вероятно, это связано с наиболее сильной позицией данных звуков в слове. Выделение гласных и согласных в других позициях сопровождалось значительным количеством ошибок. Это можно объяснить тем, что у некоторых учащихся недостаточно сформированы понятия “гласный звук” и “согласный звук”. Дети пользовались помощью логопеда в виде уточняющих вопросов: “Где ты слышишь звук: в начале, середине или конце слова?”. Следует также отметить, что ошибки чаще возникали при определении звуков в трехсложных словах или словах со стечением согласных, тогда как простые односложные и двусложные слова не вызывали существенных затруднений. Задания на определение количества гласных или согласных звуков в слове, а также общего количества звуков вызвали наибольшие трудности. Это объясняется тем, что ребенку необходимо мысленно представить слово целиком, разделить его на составляющие элементы, выделить нужные звуки и подсчитать их. Подобные многоступенчатые мыслительные операции оказывались недоступными для большинства обследуемых^[3].

С заданием на выделение одинаковых звуков в двух предложенных словах без ошибок не справился ни один респондент. Дети называли либо отдельные совпадающие звуки, либо несовпадающие звуки вследствие недостаточного слухового различения, либо вовсе не давали ответа (“не знаю”, “нет таких”). Определение порядкового номера звука в слове также вызывало значительные трудности: учащиеся действовали методом проб и ошибок. Соответственно, задание на определение последовательности звуков в слове также оказалось весьма сложным: учащиеся ошибались при определении места звука по отношению к другим звукам.

Особенно это касалось многосложных слов и слов со стечением согласных. В области фонематического синтеза были получены как правильные, так и неправильные ответы. С заданием составить слово из звуков, названных логопедом по порядку, дети справлялись лучше, чем с заданием, в котором звуки предъявлялись вразброс. Двое учащихся не справились со вторым заданием вовсе. Ответы на задания по исследованию фонематических представлений были неоднозначными. С одной стороны, учащиеся давали правильные ответы, называя слова на заданные звуки, однако это преимущественно касалось заданий, где требовалось назвать любое слово или слово из определенной лексической группы. Подобрать слова на заданный звук с указанием его позиции в слове либо слова, начинающиеся с того же звука, что и названные логопедом, оказалось для учащихся значительно сложнее.

Подводя итог качественному анализу результатов, необходимо отметить, что в ответах на многие задания прослеживалась взаимосвязь между нарушениями звукопроизношения и нарушениями фонемного распознавания: учащиеся допускали больше ошибок в заданиях, основанных на различении смешиваемых или заменяемых в произношении звуков. Наибольшие трудности дети испытывали при дифференциации свистящих и шипящих звуков ([с]-[ш], [з]-[ж]), сонорных ([р]-[л]) и аффрикат ([ч]-[щ]). Так, например, один ребенок заменял в речи звук [з] звуком [ж] и при обследовании фонематического слуха также не дифференцировал их. Другой ребенок заменял звук [р] на [л] [6].

Наиболее сформированным у учащихся оказался фонематический слух как базовая способность различать звуки речи. Учащимся легче давались простейшие формы фонематического восприятия – умение услышать заданный звук и определить его наличие в слове. Значительно более сложными оказались задания, связанные со звуковым анализом, синтезом и фонематическими представлениями. Дополнительные трудности были обусловлены многоступенчатостью выполнения заданий и необходимостью удерживать в слуховой памяти несколько последовательных действий для достижения конечного результата.

При обследовании звукопроизношения было выявлено, что оно также нарушено в различной степени. Основными нарушенными группами звуков являлись сонорные ([л], [р]). Наблюдались параламбдацизм, параротацизм, а также отсутствие и искажение данных звуков. Так, 60% детей продемонстрировали правильное произношение сонорных звуков, однако в спонтанной речи один или несколько звуков группы подвергались искажениям или заменам, то есть были недостаточно автоматизированы. Наиболее часто отмечались замены [р] на [л], [л] на [в], [ль] на [й].

У 40% учащихся искажались или заменялись все звуки группы, а у 30% заменялся только один звук группы во всех речевых ситуациях ([р] и [л] на [й]). Также распространенным нарушением являлись различные формы парасигматизма: преимущественно свистящий (40% учащихся) и шипящий (60% учащихся). У одного ребенка (15%) наблюдались нарушения заднеязычных звуков, проявлявшиеся в заменах и смешениях. Следует отметить, что у большинства детей (80%) звуки были поставлены, однако не автоматизированы и не дифференцированы на уровне предложений и самостоятельной речи. У остальных 40% искажались или заменялись один, несколько либо все звуки группы на всех уровнях.

Количественный анализ показал, что 50% учащихся продемонстрировали средний уровень развития фонетико-фонематической стороны речи, 30% – уровень ниже среднего и 20% – низкий уровень. Таким образом, практически у всех обследованных детей в той или иной степени было выявлено недоразвитие фонетико-фонематической стороны речи. В области фонематических процессов это проявлялось в диапазоне от незначительных ошибок на уровне фонематического слуха и фонематического восприятия до серьезных и грубых нарушений на уровне фонематического анализа, синтеза и фонематических представлений. Состояние звукопроизношения у всех обследуемых также характеризовалось как нарушенное и проявлялось в различной степени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эмпирическое исследование уровня развития фонетико-фонематической стороны речи у детей младшего школьного возраста было проведено на базе школ Сергелийского района. В исследовании приняли участие 78 учащихся младшего школьного возраста с логопедическим заключением: “Фонетико-фонематическое недоразвитие речи” (ФФНР). С целью выявления состояния фонематических процессов у детей младшего школьного возраста с ФФНР было проведено обследование с использованием комплексной методики на основе диагностических проб, предложенных Л. Р. Муминой. Задания предлагались в адаптированном и модифицированном виде с учетом возраста исследуемых детей и современных психолингвистических подходов.

Были получены следующие результаты: 30% учащихся продемонстрировали средний уровень развития фонетико-фонематической стороны речи, 60% – уровень ниже среднего и 10% детей – низкий уровень. Сопоставление данных о состоянии звукопроизношения и результатов исследования фонематических процессов позволило выявить следующую закономерность: в тех случаях, когда наблюдались фонологические дефекты в виде смешения звуков, отмечались и нарушения фонематических процессов, связанных с дифференциацией данных звуков. У большинства обследованных детей в той или иной степени выявлена несформированность всех фонематических процессов.

У части детей относительно сохранным оставался фонематический слух как базовая способность различать звуки речи, однако значительно нарушенными оказались более высокие уровни фонематической деятельности, в частности фонематический анализ и синтез. Установлено, что у обследованных учащихся в большей степени страдает фонематическая сторона речи, чем фонетическая, что подтверждает положение о первичности фонематического дефекта при ФФНР.

Список использованной литературы:

1. Волкова, Л. С. Логопедия: учебник для студентов дефектологических факультетов педагогических высших учебных заведений. – М.: Владос, 2009. – С. 3.
2. Жукова, Н. С., Филичева, Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. – М., 1998. – 438 с.; М., 2001. – 416 с.
3. Колесникова, Е. В. Развитие фонематического слуха у дошкольников / Е. В. Колесникова. – Москва: Ювента, 2016. – 96 с.
4. Муминова, Л. Р. Логопедия. – Т., 2014.
5. Муминова, Л. Р. и др. Логопедический альбом. – Т., 2023.
6. Ткаченко, Т. А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет: пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – С. 61.
7. Фотекова, Т. А., Ахутина, Т. В. Нейропсихологическая диагностика речевой патологии у детей // Школьный психолог. – 2001. – № 37. – С. 3-14; № 38. – С. 3-14.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.